

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE
PANAMÁ

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR

ESCUELA DE RECURSOS MARINOS Y AMBIENTALES

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA MARINA

Análisis del registro fósil de peces arrecifales de Isla Saboga, Pacífico Panameño

Presentado por:

XIMENA SHAW

8-948-891

Panamá, 2023

HOJA DE APROBACIÓN

Aprobado Por:

DECANO DE LA FACULTAD

Fecha:

DEDICATORIA

Mi trabajo de graduación se lo dedico con todo cariño a mi familia: mis padres, hermano y abuelos; por su amor, inspiración, motivación, consejos, sabiduría y apoyo incondicional para que siguiera mis sueños y por acompañarme en esta aventura.

AGRADECIMIENTOS

Ante todo, quiero agradecer a mis padres, Analisa Williams e Ian Shaw, quienes siempre estuvieron conmigo durante este proceso. Gracias por su comprensión y apoyo, ya que sin ellos no hubiera alcanzado esta meta. Igualmente, a mi hermano, Lucas Shaw y abuelos, por estar siempre para mí.

La culminación de esta tesis no hubiera sido posible sin el apoyo de mi asesor, desde el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, el Dr. Aaron O’Dea, quien me guió a través de los altos y bajos de la investigación, desde un principio. A todos los miembros del Laboratorio de Paleobiología Marina y Ecología Histórica del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales: Jorge Morales, Erin Dillon, Jonathan Cybulski, Jessica Lueders-Dumont, Matthieu Leray y en especial a Brígida De Gracia, quien desde el primer día impulsó mi curiosidad por la investigación de otolitos y Kimberly García, quien me ayudó, con tiempo, revisiones y consejos. Por otro lado, a mis profesores de la Facultad de Ciencias de Mar de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP): Beatriz Medina Decana de la Facultad, Yessenia González Coordinadora Académica, Yehudí Rodríguez Docente de la Facultad, Arturo Dominici-Arosemena asesor principal desde la UMIP y Madelaine Bethancourt, Asistente Administrativa. Igualmente, mi agradecimiento al Sistema Nacional de Investigación (SNI), Paola Gómez y Adriana Bilgray del Programa Académico de STRI y SENACYT y al Dr. Stanley Heckadon Científico de planta del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales por su apoyo en esta investigación. Esta tesis fue financiada por el programa de oportunidades académicas de STRI-SENACYT, y por la Beca Robert Stimming

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTOS	iv
ÍNDICE GENERAL	v
ÍNDICE DE CUADROS	vi
ÍNDICE DE FIGURAS	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	11
OBJETIVOS	21
Objetivo general:	21
Objetivos específicos:	21
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	22
2.1 Área de estudio	23
2.1.1 Ecología del área	24
2.1.2 Historia de la población	26
2.2 Toma de datos	27
2.3 Preparación de las muestras	28
2.4 Extracción e identificación de los otolitos	30
2.5 Cronología	30
2.7 Estudio tafonómico	30
2.6 Abundancia de peces	31
2.8 Análisis estadísticos	32
CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	33
3.1 Resultados generales	34
3.2 Cronología	34
3.4 Tafonomía	37
3.3 Abundancia de peces	48
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	53
CONCLUSIONES	54
RECOMENDACIONES	55
CAPÍTULO V: BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y ANEXOS	56
ANEXOS	71

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro No. 1. Valores de las medianas parámetros ambientales durante afloramiento y no afloramiento para el Golfo de Panamá. Data de (D’Croz y Roberson, 1997).	25
Cuadro No. 2. Esquema tafonómico desarrollado para valorizar las variables de preservación en otolitos fósiles recuperados de núcleos de arrecife en la Isla de Saboga.	31
Cuadro No. 3. Características de núcleos sedimentarios colectados en el arrecife de Playa Grande, Isla Saboga.	34
Cuadro No. 5 Fechas obtenidas por la datación de Uranio-Torio de muestras de <i>Pocillopora</i> spp y <i>Psammacora</i> spp encontradas a lo largo de los núcleos sedimentarios extraídos de Isla Saboga.....	35
Cuadro No. 6. Resultados de la prueba U de Mann Whitney de la comparación de sitios..	40
Cuadro No. 7. Resultados de la prueba U de Mann Whitney de la comparación entre el periodo donde se desarrolló el hiato de corales y fuera del hiato.	43
Cuadro No. 8. Resultados de la prueba U de Mann Whitney de la comparación composición bentónica.....	48

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura No. 1. Ubicación de Isla Saboga, Panamá.....	24
Figura No. 2. Delimitación de arrecife de coral, cama de rodolitos y sitios de colecta... 28	28
Figura No. 3. Núcleo sedimentario	29
Figura No. 4. Modelo de edad-profundidad de los núcleos sedimentarios de Isla Saboga.	36
Figura No. 5. Histogramas de frecuencia para las variables tafonómicas evaluadas y su comparación entre sitios.....	39
Figura No. 6. Histogramas de frecuencia para las variables tafonómicas evaluadas y su comparación entre el periodo donde se desarrolló el hiato de corales y fuera del hiato... 42	42
Figura No. 7. Número de otolitos en muestras dominadas (>50%) por coral y rodolitos a través de la profundidad de cada núcleo sedimentario.	45
Figura No. 8. Histogramas de frecuencia para las variables tafonómicas evaluadas y su comparación entre muestras dominadas por coral y rodolito	47
Figura No. 9. Cuantificación de otolitos por muestra a través del tiempo.....	49
Figura No. 10. Abundancia de otolitos a través del tiempo.....	51
Figura No. 11. Acumulación de otolitos a través del tiempo.....	52

RESUMEN

Actualmente, no se posee información acerca de la historia de la mayoría de los ambientes marinos, lo cual limita la elaboración de líneas base para estudios de pesquerías, impacto ambiental y conservación. Los datos de estudios y capturas de pesquería muestran declives significativos en las poblaciones de peces alrededor del mundo durante las últimas décadas. Por medio de evaluaciones históricas utilizando series temporales de miles de años y registros prehistóricos, se puede obtener una mejor idea de cómo se han comportado las poblaciones de peces arrecifales a través del tiempo en un determinado ecosistema. De esta manera, se puede hacer inferencias sobre el estado de dichas poblaciones durante condiciones prístinas del ecosistema, así como determinar las posibles afectaciones a las comunidades naturales debido a la intervención humana. El registro fósil es una herramienta que permite reconstruir líneas base de las comunidades de una manera más precisa. En el caso de los peces, los otolitos que forman parte del registro fósil permiten determinar varios aspectos ecológicos del individuo, tales como edad, crecimientos y la identificación taxonómica. El objetivo de este estudio es evaluar la calidad del registro fósil por medio de la tafonomía para esclarecer la información que nos ofrecen los otolitos de las comunidades de peces arrecifales a través del tiempo, incorporando datos paleoambientales e impactos antropogénicos. El presente estudio se desarrolló en la Isla Saboga, archipiélago de Las Perlas, Panamá, siendo éste el primer estudio de este tipo utilizando restos fósiles. Los otolitos examinados fueron extraídos del fondo marino por medio de núcleos sedimentarios de 3-4 m de largo, de los cuales se obtiene un registro de los últimos 6.000 años aproximadamente del sustrato marino. Esta técnica permite cubrir varios eventos naturales y antropogénicos a través del tiempo, tales como: cambios climáticos, ocupación y expansión humana en las islas, que pudieron haber afectado la acreción del arrecife, y en consecuencia las comunidades de peces asociadas a este.

ABSTRACT

There is currently a lack of information on the history of the majority of marine environments and this limits the ability to establish baselines for fisheries, environmental impacts, and conservation objectives. Survey and fishery catch data show significant declines in fish populations around the world over the last few decades, but to understand the status, trends of fishes and their ecosystems before monitoring began we use historical assessments using time series of thousands of years and prehistoric records. To have a better idea of how fish populations have behaved over time in a given ecosystem can be obtained. In this way, inferences can be made about the state of such populations during pristine ecosystem conditions, as well as determining possible affectations to natural communities due to human intervention. The fossil record is a tool that allows us to reconstruct baselines of communities in a more precise manner. In the case of fish, the otoliths that are part of the fossil record allow determining several ecological aspects of the individual such as age and growths, as well as taxonomic identification. The objective of this study is to evaluate the quality of the fossil record by means of taphonomy to clarify the information provided by otoliths of reef fish communities through time, incorporating paleoenvironmental data and anthropogenic impacts. The present study was carried out in Saboga Island, Las Perlas archipelago, Panama, being the first study of this type using fossil remains. The otoliths examined were extracted from the seafloor by means of 3-4 m long sedimentary cores, from which a record of the last 6,000 years or so of the marine substrate is obtained. This technique allows us to cover several natural and anthropogenic events through time, such as climatic changes, occupation, and human expansion in the islands, which could have affected the reef accretion, and consequently the fish communities associated with it.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

Los arrecifes de coral son conocidos como unos de los ecosistemas marinos con mayor diversidad biológica en la actualidad (Knowlton y Jackson, 2011). Su importancia viene de los diversos servicios ecosistémicos que estos ofrecen al ser humano. Por ejemplo, los arrecifes coralinos brindan protección costera (Ferrario *et al.*, 2014), y son lugares de recreación y turismo (Brander, Van Beukering y Cesar, 2007). En cuanto a importancia biológica, al ser ecosistemas con una alta complejidad estructural, estos funcionan como zonas de refugio y hábitat para múltiples especies en diferentes etapas de su vida (Ortiz y Tissot, 2012; Graham y Nash, 2013; Gallagher y Doropoulos, 2017).

Estos ecosistemas se encuentran entre los más amenazados, principalmente, por acciones antropogénicas (Hughes *et al.*, 2003 ; Gardner *et al.*, 2003; Hughes *et al.*, 2018). Entre los principales factores que han degradado a los arrecifes coralinos destacan la sedimentación, contaminación química, y la eutrofización (Reaka-Kudla, 1997; Pratchett, Hoey y Wilson, 2014). De igual manera, la extracción de coral para producción de cal, la pesca de organismos del arrecife para el comercio y métodos de pesca con dinamita y redes de arrastre han sido señalados como prácticas que afectan de forma negativa a los arrecifes de coral (Moberg y Folke, 1999). Por otro lado, estos ecosistemas marinos son vulnerables al cambio climático, ocasionando cambios en parámetros físicos, químicos y biológicos (Graham *et al.*, 2006). Producto de la degradación de estos ecosistemas, la diversidad y abundancias de las comunidades marinas asociadas a estos ambientes, como por ejemplo los peces arrecifales, se ven directamente afectados (Graham *et al.*, 2006; Pratchett *et al.*, 2008).

Los peces de los arrecifes de coral son un grupo ecológico de gran importancia para los arrecifes de coral, ya que estos desempeñan funciones de bioerosión para exponer la matriz del coral y aumentar el asentamiento y crecimiento de corales (Bellwood *et al.*, 2004). Asociados a las comunidades coralinas se encuentran las comunidades de peces arrecifales (Dominici-Arosemena y Wolff, 2006). Estas comunidades de peces arrecifales han sufrido cambios en su composición y estructura a nivel mundial durante las últimas décadas. A menudo estos cambios se encuentran relacionados con impactos antropogénicos sobre los

arrecifes coralinos (Last *et al.*, 2011).

Entre los impactos antropogénicos que han afectado los patrones de abundancia y diversidad de peces globalmente, se destacan la contaminación marina, de la cual un 80% proviene de fuentes terrestres (Kennish, 1997), así como el cambio climático, el cual se estima que traerá cambios a nivel regional y local sobre riqueza de especies a través de extinciones y cambios de rangos latitudinales (Hiddink y Hofstede, 2008). No obstante, la sobrepesca es considerada la de mayor impacto sobre los ecosistemas costeros en comparación con todas las demás perturbaciones humanas. Esto porque lleva a las especies a la extinción ecológica, pues las poblaciones sobreexplotadas ya no interactúan significativamente con otras especies de la comunidad (Jackson *et al.*, 2001).

En la región del Pacífico Oriental Tropical se han realizado numerosos estudios sobre peces arrecifales, entre ellos la caracterización de la comunidad y abundancia de los diferentes grupos funcionales con respecto a escalas espaciales y diferentes sustratos en el Golfo de Chiriquí (Dominici-Arosemena y Wolff, 2006) y estimaciones de biomasa, riqueza y diversidad en el archipiélago de las Perlas (Ramírez-Ortiz *et al.*, 2017). Sin embargo, no se han realizado análisis tafonómicos del registro fósil para las comunidades de peces arrecifales.

El registro fósil acumulado en los fondos marinos modernos proporciona información única sobre las especies, comunidades y biomas del pasado (O'Dea *et al.*, 2017). Estos registros son la única manera de extender los registros hacia atrás antes del monitoreo, lo que es esencial, porque los procesos que afectan a estos ecosistemas pueden ocurrir en escalas de tiempo que operan más allá de las escalas de monitoreo. A través del estudio de diferentes estructuras fósiles, es posible reconstruir las condiciones en las cuales se desarrollaron las comunidades marinas a diferentes escalas temporales y espaciales, permitiendo observar sus variaciones e identificar sus respuestas al cambio medioambiental natural y antropogénico (Kidwell, 2015).

Una consideración importante cuando se emplean estructuras fósiles para determinar el contexto pasado de las comunidades marinas, es conocer el nivel de preservación de dichas estructuras (Kidwell y Flessa, 1995). En este sentido, se hace uso de la tafonomía (del griego *taphos* “entierro”, *nomos* “leyes”), la cual es conocida como las “leyes de enterramiento” (Efremov, 1940). La Tafonomía estudia la transición de un organismo desde el momento en que muere y está en la biósfera, hasta cuando entra a la litósfera o registro fósil (Lyman y Lyman, 1994; Lyman, 1994). La Tafonomía y la Paleoecología se encuentran relacionadas, mientras que la Paleoecología se centra en el estudio de las interacciones entre los organismos y su ambiente, la tafonomía estudia procesos post-mortem como la desarticulación, depredación, transporte y alteraciones diagenéticas. (Lewis, 1980).

El registro fósil de los arrecifes de coral tiene series temporales que se han utilizado como una herramienta paleoecológica para documentar los cambios ambientales a lo largo de la historia (Pandolfi, 2011; Clark *et al.*, 2014). A partir de la historia fósil se han realizado numerosos estudios que reconstruyen las comunidades asociadas a los corales. Por ejemplo, (Pandolfi *et al.*, 2003) realizaron una reconstrucción del estado de 14 arrecifes de coral a nivel mundial con signos de degradación causada por impactos antropogénicos. Integrando datos de pesquerías, paleontológicos, ecológicos, arqueológicos e históricos, desde periodos prehumanos hasta la actualidad, los autores encontraron que la mayoría de los ecosistemas arrecifales se degradaron antes de 1900, siendo la sobrepesca y contaminación una de las mayores razones.

En un estudio de Cramer *et al.* (2020), se observaron cambios en las abundancias y composición de comunidades marinas asociadas a los corales del Caribe, para lo cual utilizaron los dientes de peces, espinas de erizos, bivalvos y foraminíferos bentónicos; así como evaluando las tolerancias ambientales de tales organismos para determinar el estado del arrecife a través del tiempo. Se enfocaron en cuatro arrecifes de coral, donde encontraron que los arrecifes pasaron de exhibir una mayor abundancia relativa de peces herbívoros a tener más peces micro depredadores. Mientras que, en el caso de los bivalvos,

los epifaunales que se alimentan por suspensión, pasaron a ser menos comunes y los bivalvos infaunales incrementaron su abundancia. Finalmente, la comunidad de erizos pasó de ser dominada por el género *Diadema* a miembros del género *Echinometra*.

Fredston-Hermann *et al.* (2013) realizaron una comparación de los ensamblajes de moluscos en el pasado y en la actualidad, tanto en arrecifes de coral como en pastos marinos. En el caso de los arrecifes de coral se observó un aumento a casi el doble de la proporción de moluscos que se alimentan por medio de suspensión hoy en día en comparación con una línea de base obtenida por medio del registro fósil, mientras que la proporción de moluscos herbívoros se redujo en un tercio hacia la actualidad. Los autores mencionan que esto refleja la disminución de cobertura de los corales. En el caso de las praderas marinas la proporción de grupos tróficos fue similar tanto en el pasado como en la actualidad.

Dillon *et al.* (2021) exploró la abundancia de los tiburones en los arrecifes de coral del Caribe, por medio de dentículos dérmicos de tiburones que datan hasta 7,000 años atrás y dentículos provenientes de sedimentos de arrecifes modernos del mismo sitio. Los dentículos son una herramienta para medir la abundancia de tiburones ya que son las escamas que recubren el cuerpo de los elasmobranquios, las cuales se desprenden, caen en el sustrato y se fosilizan. Los autores realizaron una comparación de la abundancia de los tiburones antes del impacto humano en contraste con la actualidad y encontraron que los tiburones eran tres veces más numerosos en el pasado que en la actualidad, demostrando una disminución en la acumulación de dentículos en el sedimento de un 71%.

Lin *et al.* (2019) exploraron los cambios de las comunidades de peces arrecifales del Caribe de Panamá y República Dominicana a lo largo del tiempo, utilizando los otolitos para reconstruir los ensamblajes de peces arrecifales fósiles y modernos. Además de demostrar que es posible utilizar los otolitos como herramienta para reconstruir las comunidades del pasado, los autores encontraron que los ensamblajes de peces en los arrecifes del Caribe fueron dominados por individuos pequeños en tamaño, con rápida rotación generacional y

juveniles.

Las comunidades de peces arrecifales del pasado han sido poco documentadas principalmente por la mala preservación de peces en el registro fósil. Sin embargo, se ha demostrado que los otolitos fósiles son abundantes en los sedimentos marinos y presentan un alto potencial de preservación (Lin *et al.*, 2019). Estas estructuras al estar preservadas en los sedimentos coralinos representan una excelente herramienta para reconstruir los cambios en las comunidades de peces arrecifales a través del tiempo. En Panamá, se han realizado pocos estudios sobre otolitos fósiles. Entre los primeros proyectos se encuentran la reconstrucción de ictiofauna de peces fósiles de la Formación Gatún (Gillette, 1984) y el recuento de peces fósiles del Neógeno en el caribe panameño (Collins *et al.*, 1999). Sin embargo, nunca se ha realizado un estudio de este tipo sobre las comunidades de peces arrecifales en el Pacífico Oriental Tropical utilizando los ensamblajes de otolitos fósiles.

El oído interno es uno de los órganos receptores más importante para los peces, ya que es en él donde se registra el movimiento, la posición de la cabeza en cuanto a la gravedad y la captación auditiva (Morales-Nin, 1984). Específicamente, el aparato vestibular en los peces teleósteos es el órgano dedicado al equilibrio. Éste se encuentra en la cápsula ótica y posee canales semicirculares donde se encuentran tres cámaras óticas denominadas *sácculo (sacculus)*, *utrículo (utrículus)* y *lagena (lagena)*. Dichas cámaras contienen fluido endolinfático y están cubiertas en su interior por células receptoras en pilares, agrupadas en “máculas” sobre las cuales se localizan los otolitos (Campana, 2005). Así, los movimientos de la cabeza del pez hacen que se muevan los otolitos y se presionen contra las máculas, dándole la información de dónde se encuentra al individuo (Schulz-Mirbach *et al.*, 2019). Cada cámara posee un par de otolitos específicos, los *saggita (sagittae)*, *lapillus (lapilli)*, y *asteriscus (asterisci)*, localizados en el *sácculo*, *utrículo* y *lagena*, respectivamente (Morales-Nin, 1984). Cada par de otolitos poseen una función específica, tales como la recepción de sonidos (*sagittae* y *asterisci*), y el equilibrio (*lapilli*) (Popper y Fay, 1999; Popper *et al.*, 2008; Schulz-Mirbach *et al.*, 2019; Lu, Xu y Buchser, 2003).

Los otolitos en los peces teleósteos están compuestos de carbonato de calcio (CaCO_3) cristalizado en una matriz orgánica (Volepdo y Vaz-dos-Santos, 2015). Dado el mecanismo de formación de estas estructuras, se forman anillos de crecimiento diarios, mensuales y anuales en el otolito a lo largo de la vida del individuo (Campana y Neilson, 1985). A la misma vez que esto sucede, pequeñas cantidades de otros elementos se incorporan a la matriz del otolito (Elsdon y Gillanders, 2003). La incorporación de calcio a la matriz es un proceso que se encuentra regulado por hormonas y es influenciado por variaciones en la temperatura (Morales-Nin, 1984). Es común escuchar hablar de los otolitos como huesos, pero esto no es cierto. Los otolitos no están formados por fosfato de calcio, sino de carbonato de calcio (Volepdo y Vaz-dos-Santos, 2015).

En las últimas décadas el uso de los otolitos como herramientas de investigación se ha incrementado (Campana, 2005). Por ejemplo, dado a que poseen excelentes propiedades de conservación del tiempo, permiten conocer información sobre la historia de vida del individuo, tales como patrones migratorios de comunidades de peces (Elsdon y Gillanders, 2003; Walther y Limburg, 2012; Pan *et al.*, 2020), así como los efectos del medio sobre las poblaciones de peces (Patterson, 1998; Lombarte, Torres y Morales-Nin, 2003; de Pontual *et al.*, 2003). De igual forma, estas estructuras tienen una gran aplicabilidad para estudios pesqueros, pues a medida que el pez va creciendo, así lo hace el otolito, y esta relación es utilizada para estudiar la edad y las variaciones en las tasas de crecimiento en peces de importancia comercial (Hoyer, Shireman y Maceina, 1985; Chen y Tzeng, 2006; Morales-Nin, 1990).

Los otolitos son usados en estudios paleontológicos y arqueológicos, debido a su alto potencial de fosilización se usan para la reconstrucción de paleoambientes y de las comunidades de peces del pasado (Van Neer Löugas y Rijnsdorp, 1999; Lin *et al.*, 2019; Lin, Girone y Nolf, 2016). En estudio ecológicos, los otolitos proporcionan información de la estructura trófica del ecosistema, como por ejemplo las relaciones depredador-presa, pues al ser resistentes a los ácidos estomacales e intestinales, se encuentran en el estómago, intestinos y heces de los individuos, haciendo posible deducir las dietas de las especies

(Fitch y Brownell, 1968; Pascoe, 1986; Gales, 1988).

Los otolitos son especie-específicos, esto significa que son un carácter taxonómico importante que permite identificar individuos a distintos niveles taxonómicos (Jawad, 2007; Tuset, Lombarte y Assis, 2008; de Carvalho *et al.*, 2019). A la vez, los otolitos son utilizados como herramienta en cuanto a la evaluación del cambio climático causado por la acidificación oceánica (Munday *et al.*, 2011; Maneja *et al.*, 2013), así como en el monitoreo ambiental (Gauldie y Nelson, 1990; Radtke y Shafer 1992). Por último, los otolitos también son utilizados en la biomedicina por su potencialidad como minerales, y su aplicación es para la regeneración ósea y dental (Valido *et al.*, 2020; Costa *et al.*, 2012).

Generalmente, los otolitos sagittae son los más estudiados por su tamaño en comparación con los otros pares de otolitos, porque tienen mayor tamaño y se aprecia más el *sulcus acusticus* que es la impresión que deja la mácula en el otolito (Morales-Nin, 1984), lo cual se traduce en una mejor resolución de las características morfométricas e identificación de taxa más confiable. Los otolitos *sagittae* son los que encontramos con mayor frecuencia en el registro fósil.

El Golfo de Panamá se encuentra ubicado en el Pacífico Oriental Tropical, el cual es conocido por ser un ecosistema dinámico (Grigg y Hey, 1992) dada la presencia de los vientos que atraviesan pasos topográficos de Tehuantepec, Golfo de Papagayo y Golfo de Panamá, remolinos de mesoescala (en inglés, eddies), la influencia de la zona de convergencia intertropical (ZCIT), la influencia de ENSO, y la presencia de afloramiento estacional (D'Croz y O'Dea, 2007; O'Dea *et al.*, 2012; Mora-Escalante *et al.*, 2020). Las comunidades de arrecifes de coral y organismos asociados en este ecosistema están adaptados a los cambios que son causados por el dinamismo del área.

Al estudiar el registro fósil de las comunidades marinas del archipiélago de Las Perlas, se ha podido identificar cambios asociados a acontecimientos naturales puntuales y significativos que vivieron las comunidades marinas a lo largo del tiempo. Tal es el caso

de la desaceleración en la acreción vertical que los arrecifes del Golfo de Panamá experimentaron en los últimos 6.000 años. A este acontecimiento que duró por un periodo de 2,500 años se le conoce como hiato climático, y se cree que está relacionado con un fuerte evento de afloramiento (Toth *et al.*, 2012). Asimismo, a través del estudio de restos arqueológicos encontrados en Las Perlas, Cooke *et al.* (2016) proponen un hiato cultural en el que no hay registro de ocupaciones humanas en las islas por aproximadamente 3,000 años. Este evento coincide con el colapso de los arrecifes de coral mencionados anteriormente, propiciando una oportunidad para estudiar cómo se comportaron los peces arrecifales durante estos diferentes acontecimientos.

El futuro de los trópicos y sus comunidades marinas sigue siendo incierto a medida que el cambio climático e impacto humano aumenta (Doney *et al.*, 2012). Este proyecto explora los cambios en los arrecifes, los peces arrecifales y las poblaciones humanas en Las Perlas, convirtiéndose en el primer estudio de comunidades de peces arrecifales a través de milenios en el Pacífico Oriental Tropical a través de un análisis tafonómico de los fósiles de peces arrecifales y un análisis de abundancia de los mismos. Reconstrucciones de ecosistemas marinos se han realizado anteriormente en el Caribe, por ejemplo, Cramer *et al.* (2017) utilizó dientes de peces y Lin *et al.* (2019) presentó la composición básica de los peces arrecifales, pero no se ha realizado ninguna investigación de este tipo en el Pacífico Oriental Tropical. La posibilidad de explorar la dinámica de las comunidades de peces a lo largo de escalas de tiempo milenarias en el contexto de los grandes cambios climáticos, el creciente impacto humano, y el conocimiento sobre cómo los procesos de fosilización afectan los patrones a lo largo del tiempo.

Lo mencionado anteriormente podría ayudarnos a interpretar mejor el presente por medio de líneas bases más específicas de cómo eran los corales y comunidades de peces arrecifales prístinos proporcionados por el registro fósil. La presente tesis propone investigar el pasado para buscar posibles respuestas para el futuro, explorando en el pasado diferentes analogías. Por ejemplo, al investigar cómo los peces se vieron afectados por eventos climáticos en el pasado, como el fenómeno de El Niño, podemos predecir cómo se

van a responder las comunidades de peces arrecifales en un futuro donde este fenómeno sea permanente.

OBJETIVOS

Objetivo general:

- Evaluar la calidad del registro fósil por medio de la tafonomía para esclarecer la información que nos ofrecen los otolitos de las comunidades de peces arrecifales.

Objetivos específicos:

- Determinar si los efectos físicos, biológicos y climáticos son factores determinantes en la preservación de los otolitos fósiles.
- Analizar los cambios temporales en la comunidad de peces arrecifales a través del tiempo.
- Cuantificar la abundancia de los peces arrecifales durante los últimos 6,000 años en la Isla Saboga.

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

2.1 Área de estudio

El estudio se desarrolló en el arrecife de coral de Playa Grande, isla Saboga, archipiélago de Las Perlas. Este archipiélago se encuentra bajo la influencia de la zona de convergencia intertropical (ZCIT) durante los meses de mayo a septiembre (Asmerom *et al.*, 2020). Mientras que en temporada seca (mediados de enero a mediados de abril), el archipiélago experimenta los efectos del Fenómeno del Niño, la Niña y afloramiento costero (Schaefer Bishop y Howard, 1958). Este último fenómeno es ocasionado por los vientos alisios que desplazan las masas de aguas cálidas superficiales del Golfo de Panamá, reemplazándolas por aguas frías de mayor profundidad y repletas de nutrientes (Glynn y Maté, 1996; D’Croze *et al.*, 2003). Ambos factores hacen que el área correspondiente al archipiélago sea altamente productiva, atrayendo a una gran diversidad de especies marinas. En este archipiélago se han observado la sobrepesca a niveles graves (Ramírez-Ortiz *et al.* 2017) y un desarrollo de turismo masivo no dirigido (Seemann *et al.*, 2023).

Dada su importancia, el archipiélago de Las Perlas fue designado como una Zona Especial de Manejo Marino Costero mediante la Ley No 18 del 31 de mayo del 2007, con el objetivo de proteger los recursos marino-costeros de la zona. Adicionalmente, este conjunto de islas es reconocido como uno de los grandes destinos turísticos de Panamá, contando con una variada riqueza marina que incluye arrecifes coralinos y especies asociadas a ellos (ANAM, 2007).

Isla Saboga (8.623840, -79.062789) está localizada a 35 millas de la Ciudad de Panamá, y es la isla del archipiélago más cercana a la ciudad (Figura No. 1). Es una de las 255 islas e islotes que conforman el archipiélago de Las Perlas (Campbell, 2005). Isla Saboga cuenta con una superficie de 2.77 km² (Martínez Parera, 2020) y una población de 321 habitantes para el 2010 (Mellado, 2010).

Figura No. 1. Ubicación de Isla Saboga, Panamá. Fuente: Dr. Jonathan Cybulski.

2.1.1 Ecología del área

Las islas del archipiélago de Las Perlas son volcánicas y éstas se aislaron del continente (ahora provincia de Darién) durante los periodos más cálidos de los ciclos glaciales (O’Dea *et al.*, 2016), aproximadamente hace 8,000 años (Titcomb y O’Dea, 2020). En el archipiélago de Las Perlas se encuentra la mayor agregación de arrecifes de coral del Golfo de Panamá (Glynn y Maté, 1996). Estos arrecifes de coral, y las comunidades asociadas a ellos, viven bajo una surgencia estacional que se desarrolla en el Pacífico Oriental Tropical y se observa claramente en el Golfo de Panamá. Los regímenes estacionales son: afloramiento (temporada seca, enero-abril) y no afloramiento (temporada lluviosa, el resto del año) (D’Croz y O’Dea, 2007).

Cuadro No. 1. Valores de las medianas parámetros ambientales durante afloramiento y no afloramiento para el Golfo de Panamá. Data de (D’Croz y Roberson, 1997).

Parámetro ambiental	Afloramiento		No afloramiento	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Temperatura típica superficial del agua (°C)	18.7	28.8	24.9	30.2
Salinidad (psu)	27.1	34.9	21.5	33.9
Clorofila <i>a</i> (mg/m ³)	0.44	2.87	0.10	0.87

En el archipiélago de Las Perlas se encuentra la mayor agregación de arrecifes de coral del Golfo de Panamá (Glynn y Maté, 1996; Guzmán et al., 2008). Éstos arrecifes de corales son afectados por el calentamiento de las aguas ocasionado por el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO); además de la sedimentación, el desarrollo costero y turismo (Guzmán *et al.*, 2008).

Dentro de la composición de corales, las especies dominantes corresponden a los géneros *Pocillopora*, *Porites* y *Pavona* (Glynn, Stewart y McCosker, 1972; Maté, 2003; Guzmán *et al.*, 2008). La mayor abundancia de corales se ha reportado en los lados norte y este de las islas, ya que estas áreas están protegidas de las corrientes y de afloramiento (Glynn y Stewart, 1973).

El arrecife de coral de Isla Saboga mide 14.3 ha y se encuentra dominado por el género de coral *Pocillopora* (Glynn y Maté, 1997). Durante los últimos 4,500 años los corales de este arrecife han crecido a una tasa de acreción promedio de 1.3mm/año (Glynn y Macintyre,

1977; Toth, Macintyre y Aronson, 2017). Los primeros reportes de monitoreo de cobertura coralina en Saboga datan desde los años 70s (Glynn y Stewart, 1973). Los corales de Isla Saboga no demostraron blanqueamiento y mortandad durante el periodo de ENSO de 1997-1998, mientras que durante el periodo de ENSO 1982-1983 si hubo una mortandad de 85% de los corales en el arrecife (Glynn *et al.*, 2001).

Además de arrecifes coralinos, Saboga cuenta con camas de rodolitos. Las camas o lechos de rodolitos son depósitos donde hay una acumulación de algas rojas coralinas, bentónicas y no geniculadas (sin segmentos no calcificados y calcificados alternados), que presentan crecimiento nodular, llegando a crecer menos de 1 mm al año (Woelkerling, Irvine y Harvey, 1993; Foster, 2001; Amado-Filho *et al.*, 2012). Los rodolitos suelen colonizar diferentes sustratos, tales como escombros de coral, conchas y guijarros, y pueden reproducirse de dos maneras: por esporas o por fragmentación (Bosence, 1976; Nebelsick y Bassi, 2000; Fortunato y Schäfer, 2009). En el Golfo de Panamá, la cobertura de algas coralinas, específicamente rodolitos es de aproximadamente 714 km², siendo *Lithothamnium* spp. el género dominante en estos hábitats (Fortunato y Schäfer, 2009). Adicionalmente, las camas de rodolitos son conocidas como un “hotspot” de biodiversidad debido a que son lugares de asentamiento larval, zonas de crianza y refugio para una gran variedad de taxones marinos, tales como briozoos, esponjas, moluscos, peces (Foster *et al.*, 2013; Fortunato y Schäfer, 2009). Así como los corales, los rodolitos, tanto modernos como fósiles, son utilizados como herramientas para la reconstrucción de paleoambientes, ya que registran variaciones ambientales que proveen una interpretación de los cambios geológicos y climáticos del pasado y presente (Frantz *et al.*, 2000; Halfar *et al.*, 2000; Bassi, Iryu y Nebelsick, 2012).

2.1.2 Historia de la población

En el archipiélago de Las Perlas se encuentran sitios arqueológicos que se remontan al período precolombino (Mellado, 2010). Registros de cerámica, artefactos de piedras y moluscos marinos han sido encontrados en botaderos indígenas, guardando información sobre los primeros grupos humanos en el área (Martín *et al.*, 2016). Se conoce que los pobladores precerámicos de la isla no eran cazadores y tenían una economía basada en

pesca y colección de moluscos. Por ejemplo, en las islas del archipiélago de Las Perlas se pueden ver “corrales”, los cuales son trampas semicirculares utilizadas para la pesca y que fueron construidas antes de la llegada de los españoles. Estas estructuras están hechas con piedras puestas una sobre otra y que, al bajar la marea, los peces quedan atrapados. De este modo los pobladores podían capturar los peces que formaban parte de su alimentación (Cooke *et al.*, 2016).

2.2 Toma de datos

Dos sitios de colecta se definieron para este estudio, ambos en Playa Larga, Isla Saboga. El Sitio 1 (-79.053033, 8.626717) se localizó sobre el borde arrecifal y el Sitio 2 (-79.056709, 8.626496), sobre el arrecife de posterior. En cada sitio se extrajo un núcleo sedimentario, el cual consta de un tubo de aluminio de aproximadamente 5 m de largo y 3 pulgadas de diámetro, el cual fue enterrado en el fondo marino cercano al arrecife de coral. Esta metodología de “push-core” se basa en martillar el núcleo de aluminio hasta unos 3-4 m en el fondo marino, seguidamente se sella con una tapa y cinta adhesiva eléctrica en el extremo superior para crear una succión y lograr extraer el material sin perder la muestra por el extremo inferior (Dardeau *et al.*, 2000). Durante la extracción de ambos núcleos sedimentarios se registró la profundidad de penetración del núcleo sedimentario en metros, la longitud del registro fósil recuperado en metros, entre otras características. Ambos núcleos fueron colectados en el arrecife con una distancia de 405 metros entre cada punto. Al extraer el núcleo por completo, se sella el extremo inferior y se lleva al bote, en donde el tubo se corta en secciones de 1 m de largo para su transporte hasta el laboratorio. La delimitación de la cama de rodolitos y arrecife de coral se realizó por medio de imágenes satelitales y snorkel (Figura No. 2).

Figura No. 2. Delimitación de arrecife de coral, cama de rodolitos y sitios de colecta. Fuente: Bing Maps.

Una vez en el laboratorio en las instalaciones de STRI-Naos, se realizaron cortes longitudinales del núcleo con una sierra eléctrica estática para abrir y separar el núcleo en dos partes iguales. Una de las mitades se utilizó para extraer las muestras, mientras que la otra mitad se guardó como testigo en el laboratorio. Una vez seccionados los núcleos, se limpiaron superficialmente y se procedió a fotografiar para mantenerlos en registros (Figura No. 3). Los núcleos de sedimentos es una metodología que se ha utilizado eficazmente para el análisis del paleoclima y paleoecología (Aronson *et al.*, 2002; Roff *et al.*, 2013; Sadler, 2016; Epp, 2019; Figuerola *et al.*, 2021; Cramer *et al.*, 2017, 2020).

2.3 Preparación de las muestras

Al tener el núcleo sedimentario en el laboratorio de paleobiología marina de STRI, se dividió una de las partes iguales en secciones de 5 cm a lo largo de todo el núcleo y se tamizó el sedimento usando tamices de 63 μm , 106 μm , 250 μm , 500 μm , y 2 mm, siendo estos dos últimos los utilizados para procesar los otolitos (Cramer *et al.*, 2020). Luego de tamizar las muestras, estas se colocaron en el horno para secarlas, seguidamente se pesaron y se procedió a buscar los otolitos bajo un estereoscopio.

Figura No. 3. Sección de uno de los núcleos sedimentarios de este estudio. (A) Sección de 1 m del núcleo de 4 m recuperado del tubo de aluminio de 6,4m extraído del Sitio 1, arriba siendo lo más reciente y abajo es lo más antiguo, representado con una fecha obtenida de la datación con U-Th. (B) Sección de 5cm de núcleo sedimentario tomado a 1 m de profundidad mostrando corales fósiles in situ, con una edad estimada entre los años 2000 a 1800 AEC.

2.4 Extracción e identificación de los otolitos

La extracción de otolitos se realizó por medio de revisiones bajo un estereoscopio, donde se revisa la muestra tamizada por la fracción de 500µm de cada muestra de 5 cm. Los otolitos fueron identificados hasta el nivel taxonómico de familia. La identificación taxonómica se realizó utilizando la literatura disponible (Nolf, 1985, 2013; Robertson y Allen, 2015; Froese y Pauly, 2021; Lin *et al.*, 2019), así como usando la colección de referencia de otolitos de peces del Pacífico disponible en el laboratorio de Paleobiología del Dr. Aaron O’Dea en las Instalaciones de STRI.

2.5 Cronología

Para obtener una cronología de alta resolución del cambio del ecosistema del arrecife, se utilizó la metodología de datación con U-Th (Urano-Torio) con fragmentos de coral (Cramer *et al.*, 2018). La datación con U-Th es una técnica radiométrica que se basa en el desequilibrio de los isótopos ^{238}U - ^{230}Th que se observa en la cadena de deterioro del uranio: ^{238}U - ^{234}U - ^{230}Th (Clark *et al.*, 2014). Los detalles completos de esta metodología son explicados en Cramer *et al.* (2017) y O’Dea *et al.* (2020).

Se utilizó la datación radiométrica por U-Th para proporcionar un contexto temporal a los datos de composición de la comunidad en los arrecifes encontrados a lo largo del núcleo sedimentario, para poder determinar la edad de las muestras y de ahí, las tasas de acreción del arrecife a través del tiempo. La datación de U-Th se realizó en fragmentos de coral utilizando un espectrómetro de masas de plasma de acoplamiento inductivo Nu Plasma (MC-ICP-MS) en la Instalación de Isotopos Radiogénicos de la Universidad de Queensland, Australia (Cramer *et al.*, 2020).

2.7 Estudio tafonómico

Para el estudio tafonómico, que se basa en saber el nivel de preservación de los otolitos, se utilizó un sistema que asigna un puntaje a cada uno de los otolitos extraídos tomando en cuenta diferentes variables. Este protocolo emplea el sistema de puntuación tafonómica establecido por Agiadi *et al.* (2021). En esta clasificación cada otolito recibe un puntaje de

0-3 en cada variable evaluada, donde cero indica un otolito altamente preservado y tres indica un otolito gravemente alterado. Las variables evaluadas fueron: identificabilidad, fragmentación, color, bioerosión, y preservación de bordes (Cuadro No. 2). Al tener los puntajes para cada otolito por cada variable, se procedió a determinar el nivel de alteración tafonómica de cada uno por medio del puntaje promedio. Este puntaje promedio permite determinar el nivel de preservación de cada uno de los otolitos fósiles en cuatro categorías: prístino (0-0.5), moderado (0.6-1.5), grave (1.6-2.5) y alta (2.6-3.0).

Cuadro No. 2. Esquema tafonómico desarrollado para valorizar las variables de preservación en otolitos fósiles recuperados de núcleos de arrecife en la Isla de Saboga.

Variable	Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Identificable al menos a nivel familiar	Sí			No
Fragmentación	95%-100% completo	75%-95% completo	50%-75% completo	25%-50% completo
Color	Claro	Blanco	Amarillo	Marrón
Bioerosión	Erosión mínima	1/3 erosionado	2/3 erosionado	Más de 2/3 erosionado
Preservación de bordes	Definido	1/3 liso	2/3 liso	Más de 2/3 liso

2.6 Abundancia de peces

Los otolitos fueron cuantificados por el número total por muestra. Es común observar muestras donde la proporción de coral-sedimento puede variar, debido a esto se calculó la abundancia como el número de otolitos por peso seco de la fracción de 500 μm para obtener la densidad promedio de otolitos por peso de sedimento en cada muestra. Por último, para situar la abundancia de otolitos en un contexto temporal, se calculó la densidad promedio de otolitos por peso de sedimento, por el número de años en cada muestra para obtener la acumulación de otolitos por año (Lin *et al.*, 2019; Cramer *et al.*, 2020).

2.8 Análisis estadísticos

Para la exploración y análisis de los datos se utilizó el programa R (R Core Team, 2022), por medio del cual se realizaron exploraciones de puntajes tafonómicos entre sitios, eventos climáticos y ecosistemas bentónicos de los peces arrecifales a lo largo de la historia, teniendo en cuenta los aspectos climáticos y culturales de Isla Saboga. Para la cronología se obtuvo un estimado de las fechas a lo largo de todo el núcleo sedimentario, esto es resultado de una interpolación de las fechas obtenidas mediante la datación de U-Th. Con estas fechas resultantes de la interpolación se crea un modelo de edad-profundidad del registro fósil. Todos los análisis de cronología se llevaron a cabo con el paquete de *Bchron* (Haslett y Parnell, 2008). Se realizaron las pruebas de normalidad, y al no cumplir este supuesto, se realizaron análisis no paramétricos de U de Mann-Whitney para determinar diferencias significativas en las variables tafonómicas entre los núcleos sedimentarios, la presencia del hiato climático, y hábitats bentónicos (Agiadi *et al.*, 2021; Lin *et al.*, 2019).

CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1 Resultados generales

Dos núcleos sedimentarios fueron recolectados en el arrecife al lado este de Isla Saboga, de los cuales se procedió a extraer, procesar e identificar el material fósil. Las características de cada núcleo a continuación (Cuadro No. 3).

Cuadro No. 3. Características de núcleos sedimentarios colectados en el arrecife de Playa Grande, Isla Saboga.

	Sitio 1: borde arrecifal	Sitio 2: arrecife posterior
Coordenadas	8.626717, -79.053033	8.626496, -79.056709
Localidad	Isla Saboga, archipiélago de Las Perlas	Isla Saboga, archipiélago de Las Perlas
Ubicación	Borde arrecifal	Arrecife posterior
Profundidad de penetración del núcleo (m)	5.23	5.13
Longitud de material recuperado (m)	3.75	3.85
Profundidad del agua (nivel medio del mar) (m)	3.41	2.56

3.2 Cronología

En total 12 fragmentos de coral fueron datados por medio de análisis de Uranio-torio, obteniéndose 12 fechas, 6 provenientes de cada núcleo sedimentario. Las fechas recuperadas se expresan en la escala de tiempo de Era Común (EC) y antes de Era Común (AEC), que es una alternativa a a.C (antes de Cristo) y d.C. (después de Cristo).

Cuadro No. 4 Fechas obtenidas por la datación de Uranio-Torio de muestras de *Pocillopora* spp y *Psammacora* spp encontradas a lo largo de los núcleos sedimentarios extraídos de Isla Saboga.

Región	Localidad	Núcleo sedimentario	Género de coral datado	Profundidad en núcleo (cm)	Edad de Uranio torio (EC/AEC)	Intervalo de confianza de edad (años)
Las Perlas	Saboga	Sitio 1 (Borde arrecifal)	<i>Psammacora</i> spp	85-90	-2490*	18
Las Perlas	Saboga	Sitio 1 (Borde arrecifal)	<i>Pocillopora</i> spp	155-160	-497	8
Las Perlas	Saboga	Sitio 1 (Borde arrecifal)	<i>Psammacora</i> spp	195-200	-389	9
Las Perlas	Saboga	Sitio 1 (Borde arrecifal)	<i>Pocillopora</i> spp	245-250	-1381	11
Las Perlas	Saboga	Sitio 1 (Borde arrecifal)	<i>Psammacora</i> spp	290-295	-1553	14
Las Perlas	Saboga	Sitio 1 (Borde arrecifal)	<i>Psammacora</i> spp	340-345	-2760	16
Las Perlas	Saboga	Sitio 2 (Arrecife posterior)	<i>Pocillopora</i> spp	45-50	1698	3.4
Las Perlas	Saboga	Sitio 2 (Arrecife posterior)	<i>Psammacora</i> spp	85-90	-198	11
Las Perlas	Saboga	Sitio 2 (Arrecife posterior)	<i>Psammacora</i> spp	150-155	-556	10
Las Perlas	Saboga	Sitio 2 (Arrecife posterior)	<i>Psammacora</i> spp	235-240	-1390	12
Las Perlas	Saboga	Sitio 2 (Arrecife posterior)	<i>Pocillopora</i> spp	340-345	-2426	12
Las Perlas	Saboga	Sitio 2 (Arrecife posterior)	<i>Psammacora</i> spp	380-385	1827*	4

* representa fecha con inversión de edad.

Por medio de la interpolación lineal del paquete *Bchron* se obtiene un modelo de edad-profundidad (Figura No. 4), en el cual se observa la acreción de ambos arrecifes de coral a

lo largo del tiempo. Se pudo observar cómo el núcleo sedimentario del borde arrecifal (delineado negro) tiene una tasa de acreción más estable, aun con una desaceleración en la misma para el año ~1457 AEC. Mientras que el núcleo sedimentario del arrecife posterior (delineado gris) que muestra una desaceleración clara en el crecimiento por un periodo desde el año ~216 AEC hasta el ~1500 EC. Toth *et al.* (2012), propusieron un hiato donde las tasas de acreción de los corales del Pacífico Oriental Tropical disminuyeron entre los años 2,150 AEC hasta 350 EC, siendo sus sitios de estudio: Isla Contadora, Isla Iguana y Coiba.

Los datos de cronología del presente estudio demuestran que este hiato no ocurrió a la misma vez en Isla Contadora e Isla Saboga. Por el contrario, en Isla Saboga, el hiato inició cuando éste estaba terminando en Isla Contadora (Toth *et al.*, 2012).

Figura No. 4. Modelo de edad-profundidad de los núcleos sedimentarios de Isla Saboga. En negro se muestra el núcleo sedimentario del borde arrecifal y en gris el núcleo sedimentario del arrecife posterior. La línea punteada indica el periodo de hiato de corales propuesto por Toth *et al.*, (2012).

3.4 Tafonomía

En general, los ensamblajes de otolitos recuperados del arrecife de coral de Isla Saboga presentan un nivel de preservación moderado. En ambos núcleos sedimentarios se encuentran muestras con múltiples otolitos que presentan diferentes grados de en todas las variables tafonómicas analizadas, independientemente de la edad o profundidad en el núcleo. Por ejemplo, la muestra 175-180 del núcleo sedimentario del borde arrecifal, la cual presenta un puntaje de fragmentación y color de 0 (prístino) a 2 (grave), erosión por otolito de 0.5 (prístino) a 2.5 (grave) y preservación de bordes de 1 (moderado) a 3 (alta degradación). Esto indica que el desgaste del otolito fue causado antes de su enterramiento, porque si fuera después del enterramiento se esperaría que todos los otolitos estuvieran igual de desgastados, como sugiere Lin *et al.* (2019). Al iniciar el proceso de enterramiento/fosilización es cuando los otolitos se ven expuestos a ser alterados tafonómicamente hasta que se incorporen al sedimento (Agiadi *et al.*, 2021).

Los mecanismos de entrada de los otolitos en el sedimento y su transporte durante los procesos tafonómicos aún no se conocen del todo (Nolf, 1985; 1995), pero se han reconocido dos maneras en las que un otolito se deposita en el suelo marino. La primera es por la muerte *in situ* y descomposición natural del pez y la segunda, por depredación, en este caso los otolitos terminan en el suelo marino como restos de la digestión de sus depredadores, siendo algunos de ellos tiburones, delfines, aves marinas (Lusseau y Wing, 2006; Schwarzhans, 2013; Kiszka *et al.*, 2014; Williams *et al.*, 2018; Agiadi *et al.*, 2021).

Comparación tafonómica de sitios

Para determinar si la ubicación del núcleo sedimentario en el arrecife puede afectar la preservación de los otolitos, se realizó una comparación de las variables tafonómicas analizadas entre ambos sitios, teniendo en cuenta que el sitio 1: núcleo sedimentario del borde arrecifal tiene mayor impacto de las olas (Yao *et al.*, 2019); mientras que el correspondiente al sitio 2: núcleo sedimentario del arrecife posterior recibe menos acción de las olas. La expectativa del análisis era que en el núcleo sedimentario del arrecife posterior iba a encontrar otolitos mejor preservados porque no se veían afectados por los efectos de las olas. En el caso del área de estudio de la presente investigación, al ser una

bahía está protegido de la acción de las olas del mar, pero la fragmentación como variable tafonómica de las conchas de moluscos se ve relacionada a procesos tanto físicos como biológicos (Zuschin *et al.*, 2003). En cuanto a los procesos físicos Best y Kidwell (2000) observaron altos niveles de fragmentación en todos los entornos, de alta y baja energía.

En los arrecifes del Caribe, Lugo-Fernández, Roberts, y Suhayda (1998) demostraron la disminución de energía causada por la acción de las olas y tamaño de la ola en un arrecife de coral de las Islas Vírgenes de EE.UU. La energía de la ola disminuyó un 65-71% entre el borde arrecifal y la cresta, por ende disminuye la energía de la ola al aproximarse al arrecife posterior.

Al observar el histograma del puntaje tafonómico promedio (Figura No. 5), en ambos núcleos sedimentarios se ve una diferencia entre las medias y la distribución del mismo, donde la fragmentación, erosión y puntaje tafonómico promedio, presentan una mejor preservación en el núcleo del arrecife posterior. En cambio, de acuerdo al análisis de Mann-Whitney (Cuadro No. 5) estos dos sitios presentan diferentes puntajes tafonómicos promedio, siendo la media del núcleo sedimentario del arrecife posterior el que presenta menor puntaje tafonómico promedio. El resultado del Mann-Whitney fue que todas, excepto la variable de preservación de bordes, poseen una diferencia estadísticamente significativa entre núcleos sedimentarios (borde arrecifal y arrecife posterior). El color es la única variable significativamente diferente que presenta mejor preservación en el núcleo sedimentario del borde arrecifal. Esto significa que los otolitos del núcleo sedimentario del arrecife posterior presentan mejor preservación que los otolitos del núcleo sedimentario del borde arrecifal.

Figura No. 5. Histogramas de frecuencia para las variables tafonómicas evaluadas y su comparación entre sitios. La mediana es representada por la línea continua y la media por la línea punteada. Se observa que en el núcleo sedimentario del arrecife posterior se encuentran mejor preservadas las variables tafonómicas de fragmentación, erosión y puntaje tafonómico promedio.

Cuadro No. 5. Resultados de la prueba U de Mann Whitney de la comparación de sitios. Las variables tafonómicas de fragmentación, erosión y puntaje tafonómico promedio presentan una diferencia estadísticamente significativa, reflejándose mejor preservadas en el arrecife anterior. En cambio, la variable de color es diferente estadísticamente, pero con mejor preservación en el borde arrecifal.

Variable	Núcleo sedimentario	Mediana	Media	n	U	p
Fragmentación	Borde arrecifal	0	0.6498674	377	49250	< 0.001
	Arrecife posterior	0	0.260479	334		
Color	Borde arrecifal	1	1.156499	377	48106	< 0.001
	Arrecife posterior	1	1.39521	334		
Erosión	Borde arrecifal	1.5	1.376658	377	56270	< 0.001
	Arrecife posterior	1	1.260479	334		
Preservación de bordes	Borde arrecifal	2	1.692308	377	59278	0.1494
	Arrecife posterior	2	1.775449	334		
Puntaje tafonómico promedio	Borde arrecifal	1	1.209019	377	51690	< 0.001
	Arrecife posterior	1	1.040719	334		

Comparación tafonómica de hiato de corales

Dado que el registro fósil del presente estudio llega hasta 6,000 años atrás, es posible realizar interpretaciones sobre la preservación de los otolitos de peces arrecifales durante eventos climáticos, tales como el hiato propuesto por Toth *et al.* (2012) y en el que las tasas

de acreción de los corales disminuyeron significativamente. Asimismo, es posible determinar si hay diferencias significativas en cuanto a la preservación de los otolitos durante el hiato y fuera del mismo; es decir, momentos en los cuales la acreción de los corales sucede a ritmos normales. Una de las hipótesis del presente estudio propone que fuera del hiato de corales, los otolitos estarían mejor preservados porque las tasas de acreción de corales siguen un ritmo normal y los otolitos no se encuentran en el suelo marino lo que podría acelerar su deterioro.

De acuerdo al comportamiento de los histogramas (Figura No. 6) y los resultados de la prueba no paramétrica de Mann-Whitney (Cuadro No. 6) se observa que la única variable que es diferente estadísticamente es el color, presentando mejor preservación en periodos fuera del hiato de corales, es decir, durante una acreción normal del arrecife. El color de los otolitos puede cambiar durante el proceso de fosilización, como lo mencionan (Schwarzshans, 2013; Lin *et al.*, 2019). El color va en una escala de semitraslúcido cuando el pez murió recientemente, y con el tiempo se torna completamente opaco, blanco. De igual manera, estos autores mencionan la ocurrencia de otolitos amarillos y marrones, en los otolitos analizados en esta tesis se encontró una gran cantidad de otolitos amarillos, este color es el resultado de procesos químicos durante la fosilización del otolito.

En general, el puntaje tafonómico promedio de los otolitos tanto fuera como dentro del hiato de corales es similar, pero presentan una tendencia a ser mejor preservados fuera del hiato de corales, aunque esto no fue probado estadísticamente. Lo que podría indicar que no hay una relación en cuanto a la preservación de los otolitos y el hiato de acreción de los corales propuestos por (Toth *et al.*, 2012).

Figura No. 6. Histogramas de frecuencia para las variables tafonómicas evaluadas y su comparación entre el periodo donde se desarrolló el hiato de corales y fuera del hiato. La mediana es representada por la línea continua y la media por la línea punteada. Observamos que todas las variables tafonómicas presentan una ubicación de las medias y distribución similares.

Cuadro No. 6. Resultados de la prueba U de Mann Whitney de la comparación entre el periodo donde se desarrolló el hiato de corales y fuera del hiato. Observamos que la variable de color es la única variable tafonómica que presenta una diferencia estadísticamente significativa.

Variable	Evento climático	Mediana	Media	n	U	p
Fragmentación	Fuera de hiato	0	0.5157593	349	59590	0.102
	Durante hiato	0	0.4198895	362		
Color	Fuera de hiato	1	1.232092	349	58734	0.03934
	Durante hiato	1	1.303867	362		
Erosión	Fuera de hiato	1	1.305158	349	61482	0.5271
	Durante hiato	1	1.338398	362		
Preservación de bordes	Fuera de hiato	2	1.719198	349	61448	0.501
	Durante hiato	2	1.743094	362		
Puntaje tafonómico promedio	Fuera de hiato	1	1.138395	349	61292	0.4909
	Durante hiato	1	1.121823	362		

Comparación tafonómica de composición bentónica

Durante la historia geológica de los mares tropicales, los corales duros y las algas rojas coralinas compiten por espacio en el sustrato (Bourrouilh-Le Jan y Hottinger, 1988). Un ejemplo es en la región circunmediterránea durante el Mioceno tardío al Mioceno medio, los carbonatos de algas rojas coralina (rodolitos) son mayores que las facies de arrecifes de coral (Halfar y Mutti, 2005). En Isla Saboga se da la presencia de una cama de rodolitos al

lado del arrecife de coral. Conforme a la bibliografía anterior, a lo largo de los núcleos sedimentarios se observan muestras que están dominadas por corales y otras muestras dominadas por rodolitos (Figura No. 7), sugiriendo que hay períodos en los que cama de rodolitos se extendía sobre el coral. Lo anterior es contrario a lo presentado por Toth et al. (2017), donde encontraron que únicamente las secciones más antiguas del núcleo eran dominadas por algas coralinas (rodolitos). En el núcleo sedimentario del borde arrecifal cuenta con 253 muestras dominadas por corales y 87 muestras dominadas por rodolitos. En cambio, en el núcleo sedimentario del arrecife posterior se cuenta con 219 muestras dominadas por corales y 115 muestras dominadas por rodolitos.

Figura No. 7. Número de otolitos en muestras dominadas (>50%) por coral (negro) y rodolitos (gris) a través de la profundidad de cada núcleo sedimentario. (A) Núcleo sedimentario del borde arrecifal. (B) Núcleo sedimentario del arrecife posterior.

Dado que Saboga cuenta con la presencia de dos hábitats bentónicos, corales y rodolitos, una de las preguntas de la presente investigación es que si la preservación de los otolitos

se ve más favorecida en uno de estos dos hábitats. La hipótesis fue que los corales tenderían a ofrecer mejores condiciones para la preservación de los otolitos, pues en los arrecifes de corales la red de ramificaciones protegería mejor a los fósiles que se van acumulando en el sedimento de grano fino (Lin *et al.*, 2019).

Al observar el histograma del puntaje tafonómico promedio (Figura No. 8), en ambos hábitats bentónicos se ve una diferencia entre las medias y la distribución de la variable tafonómica color y preservación de bordes. Por medio de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (Cuadro No. 7), observamos que estos dos hábitats bentónicos presentan una diferencia estadística significativa únicamente para la variable de color. Como resultado, el color de los otolitos se encuentra mejor preservado en los arrecifes de coral que en las camas de rodolitos, pero debido a que el puntaje tafonómico promedio entre ambos hábitats no fue significativo, no se puede determinar que el hábitat bentónico donde se fosilizan los otolitos afecte su preservación.

Figura No. 8. Histogramas de frecuencia para las variables tafonómicas evaluadas y su comparación entre muestras dominadas por coral y rodolito. La mediana es representada por la línea continua y la media por la línea punteada. Se observa diferencias en la distribución en las variables de color y preservación de bordes.

Cuadro No. 7. Resultados de la prueba U de Mann Whitney de la comparación composición bentónica. Confirmamos que únicamente la variable tafonómica de color presenta una diferencia estadística significativa.

Variable	Ecosistema bentónico dominante	Mediana	Media	n	U	p
Fragmentación	Coral	0	0.4300847	472	46812	0.637
	Rodolito	0	0.480198	202		
Color	Coral	1	1.237288	472	41779	< 0.01
	Rodolito	1	1.366337	202		
Erosión	Coral	1	1.326271	472	111392	1
	Rodolito	1	1.326271	202		
Preservación de bordes	Coral	2	1.790254	472	44420	0.1331
	Rodolito	2	1.678218	202		
Puntaje tafonómico promedio	Coral	1	1.116949	472	45790	0.4143
	Rodolito	1	1.131188	202		

3.3 Abundancia de peces

En total, en ambos núcleos sedimentarios se encontraron 733 otolitos. El núcleo sedimentario con más otolitos fue el núcleo del borde arrecifal con 383 otolitos, mientras que el núcleo del arrecife posterior obtuvo 350 otolitos. Un total de 233 otolitos del núcleo sedimentario del borde arrecifal fueron identificados, mientras que 279 otolitos del núcleo

sedimentario del arrecife posterior fueron identificados.

Para saber cómo ha cambiado la abundancia de peces arrecifales a lo largo del tiempo en Isla Saboga, primero se calculó el número de otolitos por muestra (Figura No. 9), donde se observa un declive en la comunidad de peces arrecifales a través del tiempo para el núcleo sedimentario del borde arrecifal. Sin embargo, para el núcleo sedimentario del arrecife posterior no hay un patrón.

Figura No. 9. Cuantificación de otolitos por muestra a través del tiempo. En negro se muestra el núcleo sedimentario del borde arrecifal y en gris el núcleo sedimentario del arrecife posterior.

En cuanto a la abundancia de otolitos (Figura No. 10), se observa como la abundancia de cada núcleo sedimentario es distinta pese a que se encuentra a 405 metros de distancia. El núcleo sedimentario del arrecife posterior no muestra un patrón definido. En cambio, el núcleo sedimentario del borde arrecifal demuestra que los peces llegan a tener una mayor abundancia cuando se está finalizando ambos hiatos, tanto el de corales (Toth *et al.*, 2012), como el cultural (Cooke *et al.*, 2016). Inicialmente podemos observar un cambio en la relación de los peces arrecifales y los corales. Cuando ocurre el hiato de los corales, donde

ocurre una desaceleración en la acreción de estos se va perdiendo el hábitat y por ende refugio, alimento, zonas de crianza para las comunidades marinas asociadas a los corales que llegan a un momento de gran competencia por los recursos que quedan en el arrecife, que son menos. Pero se puede observar cómo los peces persisten en esta condición. Al agregarles otro estresor, como la presencia de los humanos, los peces se ven más afectados y se presenta un declive con una pendiente, ya que además de la presión climática por la cual está pasando el ecosistema, le agregamos la presión de los humanos depredadores que regresan a las islas. Martínez y Cooke (2009) encontraron diferencias entre los pueblos precerámicos (primera ocupación 4250-3650 AD) y cerámicos (segunda ocupación 350 BC- en adelante), donde las poblaciones precerámicas tenían un modo de pesca de menor impacto en torno a los arrecifes, las rocas y las playas de arena, en las que pescaban con anzuelo y redes. En cambio, las poblaciones cerámicas utilizaron más la pesca con trampas de piedra, que era más eficiente. El uso de estas trampas, junto al uso de redes de pesca sofisticadas y pesca con anzuelo y sedal, nos indica una mayor población y más organizada, donde la oportunidad de presionar los recursos costeros fue mayor (Cooke, 1992; Cooke y Tapia-Rodríguez, 1994b; Cooke, 2004; Cooke y Jiménez, 2009).

En la actualidad, las comunidades de peces arrecifales que se encuentran cerca de las poblaciones humanas se ven afectadas por la pesca y la degradación del hábitat por impactos antropogénicos (Williams *et al.*, 2008). Por ejemplo, Friedlander y DeMartini, (2002) encontraron 260% mayor biomasa (promedio) en los arrecifes de las islas de Sotavento de Hawái (en inglés: Northwestern Hawaiian Islands) que se encuentran deshabitadas y protegidas, versus los arrecifes de las islas principales de Hawái, que se extienden desde Hawái hasta Niihau y que están densamente pobladas y urbanizadas.

Figura No. 10. Abundancia de otolitos a través del tiempo. En negro se muestra el núcleo sedimentario del borde arrecifal y en gris el núcleo sedimentario del arrecife posterior.

En cuanto a la acumulación de otolitos (Figura No. 11), en el caso del núcleo del borde arrecifal, este presenta una baja acumulación y dos incrementos en este parámetro, uno cuando inicia el hiato de corales (Toth *et al.*, 2012) y el segundo, en los últimos cientos de años. El núcleo del arrecife posterior, por el otro lado, sí presenta una rápida disminución de otolitos desde el año 2,500 AEC que coincide con el inicio del hiato de corales (Toth *et al.*, 2012), y exhibe un pico de acumulación para el año 500 AEC hasta el 2,000 EC, cuando vuelve a decrecer, coincidiendo con las tasas de acreción de decrecimiento de los corales en el modelo de profundidad-edad (Figura No. 4).

Figura No. 11. Acumulación de otolitos a través del tiempo. En negro se muestra el núcleo sedimentario del borde arrecifal y en gris el núcleo sedimentario del arrecife posterior.

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Los otolitos recuperados de ambos núcleos sedimentarios presentan un nivel de preservación moderado, el cual es suficiente para su identificación hasta familia y género, por lo que sí es posible realizar interpretaciones del registro fósil de Isla Saboga.
- El factor físico, siendo la zona del arrecife, en este caso borde arrecifal y arrecife posterior, en la que se inicia el proceso de fosilización del otolito es un factor determinante en la preservación de los otolitos. El factor biológico, refiriéndose a la composición bentónica del sitio, no es un factor determinante en la preservación de los otolitos. El factor climático, específicamente el hito de corales, no fue un factor determinante en la preservación de los otolitos.
- La mayoría de peces arrecifales en Isla Saboga presentan un declive en su abundancia relacionado a los eventos climáticos y la presencia de humanos a través del aumento del tamaño de la población, la intensificación de la pesca y los cambios en las prácticas pesqueras, de acuerdo a lo observado en los núcleos. A través de los últimos 6,000 años, los peces arrecifales tuvieron una mayor abundancia a finales del hiato cultural cuando los humanos no ocupaban el archipiélago.

RECOMENDACIONES

- Al tener en cuenta que el registro fósil se encuentra moderadamente preservado, se sienta la base para futuros trabajos enfocados en diversidad, riqueza, abundancia de los diferentes grupos funcionales de peces arrecifales y reconstrucciones de los cambios ecológicos y ambientales durante decenas, cientos y miles de años.
- Dentro de las variables tafonómicas estudiadas se observa que el color, en repetidas ocasiones, demuestra una diferencia significativa; se propone realizar más investigaciones tafonómicas enfocadas en los factores que afectan los parámetros de preservación como estos afectan a los fósiles.
- Combinar datos del registro fósil con datos del registro arqueológico, ya que estos registros ofrecen información única sobre los principales cambios en los ecosistemas de peces de arrecife que se pueden utilizar para establecer objetivos de referencia y revelar la resiliencia del ecosistema.
- Actualizar e incrementar las colecciones de referencias y bases de datos de otolitos de peces arrecifales, tanto fósiles como recientes.
- Incentivar a los tomadores de decisiones a integrar la información obtenida por medio del registro fósil, ya que nos ofrece un contexto de los cambios que vivieron las comunidades del sitio, en este caso de peces arrecifales. Al conocer los cambios que experimentaron en el pasado, podemos predecir futuros cambios y así tener una idea de qué hacer para revertirlos y lograr la conservación del recurso.

CAPÍTULO V: BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y ANEXOS

- Agiadi, K., Azzarone, M., Hua, Q., Kaufman, D.S., Thivaïou, D., & Albano, P.G. (2021). The taphonomic clock in fish otoliths. *Paleobiology*, 48(1), 154-170.
- Amado-Filho, G.M., Moura, R.L., Bastos, A.C., Salgado, L.T., Sumida, P.Y., Guth, A.Z., Francini-Filho, R.B., Pereira-Filho, G.H., Abrantes, D.P., Brasileiro, P.S., Bahia, R.G., Leal, R.N., Kaufman, L., Kleypas, J.A., Farina, M., & Thompson, F.L. (2012). Rhodolith beds are major CaCO₃ bio-factories in the tropical South West Atlantic. *PLoS one*, 7(4), e35171.
- Aronson, R.B., Macintyre, I.G., Precht, W.F., Murdoch, T.J., & Wapnick, C.M. (2002). The expanding scale of species turnover events on coral reefs in Belize. *Ecological Monographs*, 72(2), 233-249.
- Asmerom, Y., Baldini, J.U., Pruffer, K.M., Polyak, V.J., Ridley, H.E., Aquino, V.V., Baldini, L.M., Breitenbach, S.F.M., Macpherson, C.G., & Kennett, D.J. (2020). Intertropical convergence zone variability in the Neotropics during the Common Era. *Science advances*, 6(7), eaax3644.
- Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). (2007). *Ley N0. 48 “Que declara zona especial de manejo marino - costera al archipiélago de las perlas y dicta otras disposiciones.”* Gaceta Oficial No. 25805, del 31 de mayo de 2007.
- Bassi, D., Iryu, Y., & Nebelsick, J.H. (2012). To be or not to be a fossil rhodolith? Analytical methods for studying fossil rhodolith deposits. *Journal of Coastal Research*, 28(1), 288-295.
- Best, M. M., & Kidwell, S. M. (2000). Bivalve taphonomy in tropical mixed siliciclastic-carbonate settings. I. Environmental variation in shell condition. *Paleobiology*, 26(1), 80-102.
- Bellwood, D. R., Hughes, T. P., Folke, C., & Nyström, M. (2004). Confronting the coral reef crisis. *Nature*, 429(6994), 827-833.
- Bourrouilh-Le Jan, F.G., & Hottinger, L.C. (1988). Occurrence of rhodolites in the tropical Pacific—a consequence of Mid-Miocene paleo-oceanographic change. *Sedimentary Geology*, 60(1-4), 355-367.
- Bosence, D.W. (1976). Ecological studies on two unattached coralline algae from western Ireland. *Paleontology*, 19(2), 365-395.

- Brander, L.M., Van Beukering, P., & Cesar, H.S. (2007). The recreational value of coral reefs: a meta-analysis. *Ecological Economics*, 63(1), 209-218.
- Campana, S.E. (2005). Otolith science entering the 21st century. *Marine and freshwater research*, 56(5), 485-495.
- Campana, S.E., & Neilson, J.D. (1985). Microstructure of fish otoliths. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 42(5), 1014-1032.
- Campbell, I. (2005). The Role of Local Communities in the Designation Of A Marine Protected Area In Las Perlas Archipiélago, Panamá. *Doctoral dissertation*, Heriot-Watt University, Edinburgh.
- Campbell, R.B. (1929). Fish otoliths, their occurrence and value as stratigraphic markers. *Journal of Paleontology*, 3(3), 254-279.
- Chen, H.L., & Tzeng, W.N. (2006). Daily growth increment formation in otoliths of Pacific tarpon *Megalops cyprinoides* during metamorphosis. *Marine Ecology Progress Series*, 312, 255-263.
- Clark, T.R., Roff, G., Zhao, J.X., Feng, Y.X., Done, T.J., & Pandolfi, J.M. (2014). Testing the precision and accuracy of the U–Th chronometer for dating coral mortality events in the last 100 years. *Quaternary Geochronology*, 23, 35-45.
- Collins, L.S., Aguilera, O., Borne, P.F., & Cairns, S.D. (1999). Un análisis paleoambiental del Neogeno del Caribe de Panamá y Costa Rica utilizando varios Phyla. *Bulletins of American Paleontology*, 357, 81-87.
- Cooke, R. (1992). Prehistoric nearshore and littoral fishing in the eastern tropical Pacific: an ichthyological evaluation. *Journal of World Prehistory*, 6(1), 1-49.
- Cooke, R. G. (2004). Teasing out the species in diverse Archaeofaunas: Is it worth the effort? An example from the tropical Eastern Pacific. *Archaeofauna*, 13, 19-35.
- Cooke, R., & Jiménez, M. (2009). Fishing at pre-Hispanic settlements on the Pearl Island archipelago (Panama, Pacific), I: Pedro González Island (4030–3630 cal BCE). In 15th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group. Poznan and Torun, Poland.
- Cooke, R. G., & Tapia, G. (1994). Stationary intertidal fish traps in estuarine inlets on the Pacific coast of Panama: Descriptions, evaluations of early dry season catches and

- relevance to the interpretation of dietary archaeofaunas. In Proceedings of Meeting of Fish Working Group of the International Council for Zooarchaeology, 51, 287-298.
- Cooke, R.G., Wake, T.A., Martínez-Polanco, M.F., Jiménez-Acosta, M., Bustamante, F., Holst, I., Lara-Kraudy, A., Martín, J.G., & Redwood, S. (2016). Exploitation of dolphins (Cetacea: Delphinidae) at a 6000 yr old Preceramic site in the Pearl Island archipelago, Panama. *Journal of Archaeological Science*, 6, 733-756.
- Costa-Neto, E. (2000). Zootherapy Based Medicinal Traditions in Brazil. *Honey Bee*, 11(2).
- Costa, L.M.M., Olyveira, G.M.D., Basmaji, P., Valido, D.P., Gois, P.B.P., & Junior, R.L.A.C. (2012). Novel otoliths/bacterial cellulose nanocomposites as a potential natural product for direct dental pulp capping. *Journal of Biomaterials and Tissue Engineering*, 2(1), 48-53.
- Cramer, K.L., O'Dea, A., Leonard-Pingel, J.S., & Norris R.D., (2020). Millennial-scale change in the structure of a Caribbean reef ecosystem and the role of human and natural disturbance. *Ecography*, 43(2), 283-293.
- Cramer, K.L., O'Dea, A., Carpenter, C., & Norris, R.D. (2018). A 3000-year record of Caribbean reef urchin communities reveals causes and consequences of long-term decline in *Diadema antillarum*. *Ecography*, 41(1), 164-173.
- Cramer, K.L., O'Dea, A., Clark, T.R., Zhao, J.X., & Norris, R.D. (2017). Prehistorical and historical declines in Caribbean coral reef accretion rates driven by loss of parrotfish. *Nature communications*, 8(1), 14160.
- D'Croz, L., Kwiecinski, B., Maté, J.L., Gómez, J.A., & Del Rosario, J.B. (2003). El afloramiento costero y el Fenómeno de El Niño: Implicaciones sobre los recursos biológicos del Pacífico de Panamá. *Tecnociencia*, 5(2), 35-49.
- D'Croz, L. & O'Dea, A. (2007). Variability in upwelling along the Pacific shelf of Panamá and implications for the distribution of nutrients and chlorophyll. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 73(1-2), 325-340.

- D’Croz, L., & Robertson, D. R. (1997). Coastal oceanographic conditions affecting coral reefs on both sides of the Isthmus of Panama. In Proceedings of the 8th International Coral Reef Symposium, 2(205), 3-205).
- Dardeau, M.R., Aronson, R.B., Precht, W.F., & Macintyre, I.G. (2000). Use of a hand-operated, open-barrel corer to sample uncemented Holocene coral reefs. In Diving for science in the 21st century: 20th annual symposium of the American Academy of Underwater Sciences. University of South Florida, St. Petersburg, Florida, USA, 6-9.
- de Carvalho, B.M., Spach, H.L., Vaz-Dos-Santos, A.M., & Volpedo, A.V. (2019). Otolith shape index: is it a tool for trophic ecology studies?. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 99(7), 1675-1682.
- de Pontual, H., Lagardère, F., Amara, R., Bohn, M., & Ogor, A. (2003). Influence of ontogenetic and environmental changes in the otolith microchemistry of juvenile sole (*Solea solea*). *Journal of Sea Research*, 50(2-3), 199-21.
- Doney, S.C., Ruckelshaus, M., Emmett Duffy, J., Barry, J.P., Chan, F., English, C. A., Galindo, H.M., Grebmeier, J.M., Hollowed, A.B., Knowlton, N., Polovina, J., Rabalais, N.N., Sydeman, W.J., & Talley, L.D. (2012). Climate change impacts on marine ecosystems. *Annual review of marine science*, 4, 11-37.
- Dominici-Arosemena, A., & Wolff, M. (2006). Reef fish community structure in the Tropical Eastern Pacific (Panamá): living on a relatively stable rocky reef environment. *Helgoland Marine Research*, 60(4), 287-305.
- Duffin, C.J. (2007). Fish Otoliths and Folklore: A Survey. *Folklore*, 118(1), 78-90.
- Efremov, J.A. (1940). Taphonomy: a new branch of paleontology. *Pan-American Geologist*, 74, 81-93.
- Elsdon, T.S., & Gillanders, B.M. (2003). Reconstructing migratory patterns of fish based on environmental influences on otolith chemistry. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 13, 217-235.
- Epp, L.S. (2019). A global perspective for biodiversity history with ancient environmental DNA. *Molecular ecology*, 28(10), 2456-2458.

- Ferrario, F., Beck, M.W., Storlazzi, C.D., Micheli, F., Shepard, C.C., & Airoidi, L. (2014). The effectiveness of coral reefs for coastal hazard risk reduction and adaptation. *Nature communications*, 5(1), 1-9.
- Figuerola, B., Grossman, E.L., Lucey, N., Leonard, N.D., & O'Dea, A. (2021). Millennial-scale change on a Caribbean reef system that experiences hypoxia. *Ecography*, 44(9), 1270-1282.
- Fitch, J.E., & Brownell Jr, R.L. (1968). Fish otoliths in cetacean stomachs and their importance in interpreting feeding habits. *Journal of the Fisheries Board of Canada*, 25(12), 2561-2574.
- Fortunato, H., & Schäfer, P. (2009). Coralline algae as carbonate producers and habitat providers on the Eastern Pacific coast of Panama: preliminary assessment. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen*, 145-161.
- Foster, M.S. (2001). Rhodoliths: between rocks and soft places. *Journal of phycology*, 37(5), 659-667.
- Foster, M.S., Amado Filho, G.M., Kamenos, N.A., Riosmena-Rodríguez, R., & Steller, D.L. (2013). Rhodoliths and rhodolith beds. Research and discoveries: the revolution of science through SCUBA. *Smithsonian Institution Scholarly Press*.
- Frantz, B.R., Kashgarian, M., Coale, K.H., & Foster, M.S. (2000). Growth rate and potential climate record from a rhodolith using ¹⁴C accelerator mass spectrometry. *Limnology and Oceanography*, 45(8), 1773-1777.
- Fredston-Hermann, A.L., O'Dea, A., Rodriguez, F., Thompson, W.G., & Todd, J.A. (2013). Marked ecological shifts in seagrass and reef molluscan communities since the mid-Holocene in the southwestern Caribbean. *Bulletin of Marine Science*, 89(4), 983-1002.
- Friedlander, A.M., & DeMartini, E.E. (2002). Contrasts in density, size, and biomass of reef fishes between the northwestern and the main Hawaiian islands: the effects of fishing down apex predators. *Marine Ecology Progress Series*, 230, 253-264.
- Froese & Pauly. Editors. (2021). FishBase. *World Wide Web electronic publication*.
- Gales, R.P. (1988). The use of otoliths as indicators of Little Penguin *Eudyptula minor* diet. *Ibis*, 130(4), 418-426.

- Gallagher, C., & Doropoulos, C. (2017). Spatial refugia mediate juvenile coral survival during coral–predator interactions. *Coral Reefs*, 36(1), 51-61.
- Gauldie, R.W., & Nelson, D.G.A. (1990). Otolith growth in fishes. *Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology*, 97(2), 119-135.
- Gardner, T.A., Côté, I.M., Gill, J.A., Grant, A., & Watkinson, A.R. (2003). Long-term region-wide declines in Caribbean corals. *Science*, 301(5635), 958-960.
- Graham, N.A., Wilson, S.K., Jennings, S., Polunin, N.V., Bijoux, J.P., & Robinson, J. (2006). Dynamic fragility of oceanic coral reef ecosystems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(22), 8425-8429.
- Gillette D.D. (1984). A marine ichthyofauna from the Miocene of Panama, and the Tertiary Caribbean faunal province. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 4(2), 172-186.
- Glynn, P.W., & Maté, J.L. (1996). Field guide to the Pacific coral reefs of Panama. Division of Marine Biology and Fisheries, Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, University of Miami.
- Glynn P.W., & Maté J.L. (1997). Field guide to the Pacific coral reefs of Panamá. In: *Proceedings of 8th International Coral Reef Symposium*, 1, 145–166.
- Glynn P.W, Maté J.L., Baker A.C., & Calderón M.O. (2001). Coral bleaching and mortality in Panama and Ecuador during the 1997–1998 El Niño-Southern Oscillation event: spatial/temporal patterns and comparisons with the 1982–1983 event. *Bulletin of Marine Science*, 69(1), 79-109.
- Glynn P.W., & Macintyre I.G. (1977). Growth rate and age of coral reefs on the Pacific coast of Panama. In: *Proceedings of 3rd International Coral Reef Symposium*, vol 2, Miami.
- Glynn, P.W., & Stewart, R.H. (1973). Distribution of coral reefs in the pearl islands (gulf of panama) in relation to thermal conditions. *Limnology and Oceanography*.
- Glynn, P.W., Stewart, R.H., & McCosker, J.E. (1972). Pacific coral reefs of Panama: structure, distribution and predators. *Geologische Rundschau*, 61, 483-519.
- Graham, N.A.J., & Nash, K.L. (2013). The importance of structural complexity in coral reef ecosystems. *Coral Reefs*, 32, 315-326.

- Grigg, R.W., & Hey, R. (1992). Paleooceanography of the tropical eastern Pacific Ocean. *Science*, 255(5041), 172-178.
- Guzman, H.M., Benfield, S., Breedy, O., & Mair, J.M. (2008). Broadening reef protection across the Marine Conservation Corridor of the Eastern Tropical Pacific: distribution and diversity of reefs in Las Perlas Archipelago, Panama. *Environmental conservation*, 35(1), 46-54.
- Halfar, J., & Mutti, M. (2005). Global dominance of coralline red-algal facies: a response to Miocene oceanographic events. *Geology*, 33(6), 481-484.
- Halfar, J., Zack, T., Kronz, A., & Zachos, J.C. (2000). Growth and high-resolution paleoenvironmental signals of rhodoliths (coralline red algae): a new biogenic archive. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 105(C9), 22107-22116.
- Haslett, J. & Parnell, A. (2008). A simple monotone process with application to radiocarbon-dated depth chronologies. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 57(4), 399-418.
- Hiddink, J.G., & Ter Hofstede, R. (2008). Climate induced increases in species richness of marine fishes. *Global change biology*, 14(3), 453-460.
- Hoyer, M.V., Shireman, J.V., & Maceina, M.J. (1985). Use of otoliths to determine age and growth of largemouth bass in Florida. *Transactions of the American Fisheries Society*, 114(2), 307-309.
- Hughes, T.P., Hughes, T., Baird, A., Bellwood, D., Card, M., Connolly, S., Folke, C., Grosberg, R., Hoegh-Guldberg, O., Jackson, J., Kleypas, J., Lough, J., Marshall, P., Nyström, M., Palumbi, S., Pandolfi, J., Rosen, B. and Roughgarden, J., (2003). Climate Change, Human Impacts, and the Resilience of Coral Reefs. *Science*, 301(5635), 929-933.
- Jackson, J.B., Kirby, M.X., Berger, W.H., Bjorndal, K.A., Botsford, L.W., Bourque, B.J., Bradbury, R.H., Cooke, R., Erlandson, J., Estes, J.A., Hughes, T.P., Kidwell, S., Lange, C.B., Lenihan, H.S., Pandolfi, J.M., Petersin, C.H., Steneck, R.S., Tegner, M.J., & Warner, R.R. (2001). Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems. *Science*, 293(5530), 629-637.

- Jawad, L.A. (2007). Comparative morphology of the otolith of the triplefins (family: Tripterygiidae). *Journal of Natural History*, 41(13-16), 901-924.
- Kennish, M.J. (1997). Pollution impacts on marine biotic communities. *CRC Press*.
- Kidwell, S.M. (2015). Biology in the Anthropocene: Challenges and insights from young fossil records. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(16), 4922-4929.
- Kidwell, S.M., & Flessa, K.W. (1995). The quality of the fossil record: populations, species, and communities. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 26(1), 269-299.
- Kiszka, J.J., Méndez-Fernandez, P., Heithaus, M.R., & Ridoux, V. (2014). The foraging ecology of coastal bottlenose dolphins based on stable isotope mixing models and behavioural sampling. *Marine Biology*, 161, 953-961.
- Klein, J.T. (1740). *Historiae Piscium Naturalis Promovendae. Missus Primus. De lapillis eorumque Numero in Craniis Piscium, cum praefatione: de Piscium Auditu. Accesserunt I. Anatome Tursionum. II. Observata in Capite Raiae. Gedani: Litteria Schreiberianis.*
- Knowlton, N., & Jackson, J. (2011). The Evolutionary Diversity and Ecological Complexity of Coral Reefs. *The Paleontological Society Papers*, 17, 111-120.
- Last, P.R., White, W.T., Gledhill, D.C., Hobday, A.J., Brown, R., Edgar, G.J., & Pecl, G. (2011). Long-term shifts in abundance and distribution of a temperate fish fauna: a response to climate change and fishing practices. *Global Ecology and Biogeography*, 20(1), 58-72.
- Lewis, R. (1980). Taphonomy. *Series in Geology, Notes for Short Course*, 3, 27-39.
- Lin, C.H., De Gracia, B., Pierotti, M.E.R., Andrews, A.H., Griswold, K., O’Dea, A. (2019). Reconstructing reef fish communities using fish otoliths in coral reef sediments. *PLoS One*, 14(6), e0218413.
- Lin, C.H., Girone, A., & Nolf, D. (2016). Fish otolith assemblages from Recent NE Atlantic sea bottoms: A comparative study of palaeoecology. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 446, 98-107.

- Lombarte, A., Torres, G. J., & Morales-Nin, B. (2003). Specific *Merluccius* otolith growth patterns related to phylogenetics and environmental factors. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 83(2), 277-281.
- Lu, Z., Xu, Z. & Buchser, W.J. (2003). Acoustic response properties of lagenar nerve fibers in the sleeper goby, *Dormitator latifrons*. *Journal of Comparative Physiology A*, 189, 889-905.
- Lugo-Fernández, A., Roberts, H.H., & Suhayda, J. N. (1998). Wave transformations across a Caribbean fringing-barrier coral reef. *Continental Shelf Research*, 18(10), 1099-1124.
- Lusseau, S.M., & Wing, S.R. (2006). Importance of local production versus pelagic subsidies in the diet of an isolated population of bottlenose dolphins *Tursiops* sp. *Marine Ecology Progress Series*, 321, 283-293.
- Lyman, R. (1994). WHAT IS TAPHONOMY? In *Vertebrate Taphonomy*. Cambridge Manuals in Archaeology.
- Maneja, R.H., Frommel, A.Y., Geffen, A.J., Folkvord, A., Piatkowski, U., Chang, M.Y., & Clemmesen, C. (2013). Effects of ocean acidification on the calcification of otoliths of larval Atlantic cod *Gadus morhua*. *Marine Ecology Progress Series*, 477, 251-258.
- Martín, J. G., Cooke, R. G., Bustamante, F., Holst, I., Lara, A., & Redwood, S. (2016). Ocupaciones prehispánicas en Isla Pedro González, Archipiélago de Las Perlas, Panamá: Aproximación a una cronología con comentarios sobre las conexiones externas. *Latin American Antiquity*, 27(3), 378-396.
- Martínez Parera, A. (2020). Estudio hidrodinámico de la mar en la isla de Saboga. *Master's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya*.
- Martinez, M. F., Jiménez, M., & Cooke, R. G. (2009). Fishing at pre-Hispanic settlements on the Pearl Island Archipelago (Panama, Pacific), II: Bayoneta Island (900-1300CE). In 15th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group. Poznan and Torun, Poland.
- Maté, J.L. (2003). Corals and coral reefs of the Pacific coast of Panamá. In *Latin American coral reefs, Elsevier Science*, 387-417.

- Mellado, M.E. (2010). Buscando las perlas: Aproximación al fenómeno del turismo como proceso social y cultural en el archipiélago de las Perlas, Panamá. *Canto Rodado: Revista especializada en patrimonio*, 145-184.
- Moberg, F., & Folke, C. (1999). Ecological goods and services of coral reef ecosystems. *Ecological economics*, 29(2), 215-233.
- Mora-Escalante, R.E., Lizano, O.G., Alfaro, E.J., & Rodríguez, A. (2020). Distribución de temperatura y salinidad en campañas oceanográficas recientes en el Pacífico Tropical Oriental de Costa Rica. *Revista de Biología Tropical*, 68, 177-197.
- Morales-Nin, B. (1984). Microarquitectura, composición y características de los otolitos de los peces teleosteos. Doctoral dissertation, Universitat de Barcelona.
- Morales-Nin, B. (1990). A first attempt at determining growth patterns of some Mediterranean deep-sea fishes. *Scientia Marina*.
- Munday, P.L., Hernaman, V., Dixon, D.L., & Thorrold, S.R. (2011). Effect of ocean acidification on otolith development in larvae of a tropical marine fish. *Biogeosciences*, 8(6), 1631-1641.
- Nebelsick, J. H., & Bassi, D. (2000). Diversity, growth forms and taphonomy: key factors controlling the fabric of coralline algae dominated shelf carbonates. *Geological Society*, London, Special Publications, 178(1), 89-107.
- Nolf, D. (1985). *Otolithi piscium*. Lubrecht & Cramer, Limited.
- Nolf, D. & Secor, D.H., (1995). Studies on otolith fossils: The state of the art. Recent developments in fish otolith research. *University of South Carolina Press*, Columbia.
- Nolf, D. (2013). The diversity of fish otoliths, past and present. *Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen*; Brussels.
- O'Dea, A., Dillon, E.M., Altieri, A.H., & Lepore, M.L. (2017). Look to the past for an optimistic future. *Conservation Biology*, 31(6), 1221-1222.
- O'Dea, A., Hoyos, N., Rodríguez, F., Degracia, B., & De Gracia, C. (2012). History of upwelling in the Tropical Eastern Pacific and the paleogeography of the Isthmus of Panama. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 348, 59-66.

- O'Dea, A., Lepore, M., Altieri, A.H., Chan, M., Morales-Saldaña, J.M., Muñoz, N.H., Pandolfi, J.M., Marguerite, A.T., Jian-xin, Z., & Dillon, E.M. (2020). Defining variation in pre-human ecosystems can guide conservation: An example from a Caribbean coral reef. *Scientific reports*, 10(1), 1-10.
- O'Dea, A., Lessios, H., Coates, A., Eytan, R., Restrepo-Moreno, S., Cione, A., Collins, L., de Queiroz, A., Farris, D., Norris, R., Stallard, R., Woodburne, M., Aguilera, O., Aubry, M., Berggren, W., Budd, A., Cozzuol, M., Coppard, S., Duque-Caro, H., Finnegan, S., Gasparini, G., Grossman, E., Johnson, K., Keigwin, L., Knowlton, N., Leigh, E., Leonard-Pingel, J., Marko, P., Pyenson, N., Rachello-Dolmen, P., Soibelzon, E., Soibelzon, L., Todd, J., Vermeij, G. and Jackson, J. (2016). Formation of the Isthmus of Panama. *Science Advances*, 2(8), e1600883.
- Ortiz, D. M., & Tissot, B. N. (2012). Evaluating ontogenetic patterns of habitat use by reef fish in relation to the effectiveness of marine protected areas in West Hawaii. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 432, 83-93.
- Pan, X., Ye, Z., Xu, B., Jiang, T., Yang, J., & Tian, Y. (2020). Population connectivity in a highly migratory fish, Japanese Spanish mackerel (*Scomberomorus niphonius*), along the Chinese coast, implications from otolith chemistry. *Fisheries Research*, 231, 105690.
- Pandolfi, J.M. (2011). The paleoecology of coral reefs. In *Coral reefs: an ecosystem in transition*. Springer, Dordrecht, 13-24.
- Pandolfi, J.M., Bradbury, R.H., Sala, E., Hughes, T.P., Bjorndal, K.A., Cooke, R.G., Mcardle, D., McClenanachan, L., Newman, M.J.H., Paredes, G., Warner, R.R., & Jackson, J.B. (2003). Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. *Science*, 301(5635), 955-958.
- Pascoe, P. (1986). Fish otoliths from the stomach of a thresher shark, *Alopias vulpinus*. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 66(2), 315-317.
- Patterson, W.P. (1998). North American continental seasonality during the last millennium: high-resolution analysis of sagittal otoliths. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 138(1-4), 271-303.

- Popper, A.N., & Fay, R.R. (1999). The auditory periphery in fishes. *Comparative hearing: fish and amphibians*, 43-100.
- Pratchett, M.S., Hoey, A.S., & Wilson, S.K. (2014). Reef degradation and the loss of critical ecosystem goods and services provided by coral reef fishes. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 7, 37-43.
- Pratchett, M.S., Munday, P.L., Wilson, S.K., Graham, N.A., Cinner, J.E., Bellwood, D.R., Jones, G.P., Polunin, N.V.C., & McClanahan, T.R. (2008). Effects of climate-induced coral bleaching on coral-reef fishes—ecological and economic consequences. *Oceanography and marine biology*, 257-302.
- R Core Team. (2022). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.
- Radtke, R.L., & Shafer, D.J. (1992). Environmental sensitivity of fish otolith microchemistry. *Marine and Freshwater Research*, 43(5), 935-951.
- Ramírez-Ortiz, G., Calderon-Aguilera, L. E., Reyes-Bonilla, H., Ayala-Bocos, A., Hernández, L., Fernández Rivera-Melo, F., López-Pérez, A., & Dominici-Arosamena, A. (2017). Functional diversity of fish and invertebrates in coral and rocky reefs of the Eastern Tropical Pacific. *Marine Ecology*, 38(4), e12447.
- Reaka-Kudla, M.L. (1997). The global biodiversity of coral reefs: a comparison with rain forests. *Biodiversity II: Understanding and protecting our biological resources*, 2, 551.
- Robertson D.R., & Allen A.P. (2015). Peces Costeros del Pacífico Oriental Tropical: sistema de Información en línea. Versión 2.0 Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Balboa, República de Panamá.
- Roff, G., Clark, T., Reymond, C., Zhao, J., Feng, Y., McCook, L., Done, T. & Pandolfi, J., (2013). Palaeoecological evidence of a historical collapse of corals at Pelorus Island, inshore Great Barrier Reef, following European settlement. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 280(1750), 20122100.
- Sadler, J.W. (2016). Reef cores as records of Holocene water temperatures of the southern Great Barrier Reef: Geochemical analysis of traditional (Porites) and non-

- traditional (Acropora) reef building corals. PhD Thesis, School of Earth Sciences, The University of Queensland.
- Schaefer, M.B., Bishop, Y.M., & Howard, G.V. (1958). Some aspects of upwelling in the Gulf of Panama.
- Schwarzahns, W. (2013). Otoliths from dredges in the Gulf of Guinea and off the Azores—an actuo-paleontological case study. *Palaeo-Ichthyologica*.
- Schulz-Mirbach, T., Ladich, F., Plath, M., & Heß, M. (2019). Enigmatic ear stones: what we know about the functional role and evolution of fish otoliths. *Biological Reviews*, 94(2), 457-482.
- Seemann, J., Romero, T. E., Dominici-Arosemena, A., Maté, J., Cornejo, A. J., Savage, J. M., Rodriguez, F., & Castillo, A. (2023). Panama Case Study: Coastal Zone Management in Panama: Lessons Learned and Outlook for the Future. *In Challenges in Tropical Coastal Zone Management: Experiences and Lessons Learned*. 165-186.
- Titcomb, M., & O’Dea, A. (2020). Post-glacial Sea Level rise on the Isthmus of Panama.
- Toth, L.T., Aronson, R.B., Vollmer, S.V., Hobbs, J.W., Urrego, D.H., Cheng, H., Enochs, I.C., Combsch, D.J., Van Woesik, R., & Macintyre, I.G. (2012). ENSO drove 2500-year collapse of eastern Pacific coral reefs. *Science*, 337(6090), 81-84.
- Toth, L.T., Macintyre, I.G., & Aronson, R.B. (2017). Holocene reef development in the eastern tropical Pacific. *In Coral reefs of the eastern tropical Pacific*. Springer, Dordrecht, 177-201.
- Tuset, V.M., Lombarte, A., & Assis, C.A. (2008). Otolith atlas for the western Mediterranean, north and central eastern Atlantic. *Scientia Marina*, 72(S1), 7-198.
- Valido, D., Júnior, W., de Andrade, M., Rezende, A., de Andrade de Carvalho, F., de Lima, R., das Graças Gomes Trindade, G., de Alcântara Campos, C., Oliveira, A., de Souza, E., Frank, L., Guterres, S., Sussuchi, E., Matos, C., Polloni, A., de Souza Araújo, A., Padilha, F., Severino, P., Souto, E. and de Albuquerque Júnior, R. (2020). Otoliths-composed gelatin/sodium alginate scaffolds for bone regeneration. *Drug Delivery and Translational Research*, 10, 1716-1728.

- Van Neer, W., Löugas, L., & Rijnsdorp, A. D. (1999). Reconstructing age distribution, season of capture and growth rate of fish from archaeological sites based on otoliths and vertebrae. *International Journal of Osteoarchaeology*, 9(2), 116-130.
- Volpedo, A.V., & Vaz-dos-Santos, A.M. (2015). Métodos de estudios con otolitos: principios y aplicaciones. *INPA CONICET UBA*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Walther, B.D., & Limburg, K.E. (2012). The use of otolith chemistry to characterize diadromous migrations. *Journal of Fish Biology*, 81(2), 796-825.
- Williams, I.D., Walsh, W.J., Schroeder, R.E., Friedlander, A.M., Richards, B.L., & Stamoulis, K.A. (2008). Assessing the importance of fishing impacts on Hawaiian coral reef fish assemblages along regional-scale human population gradients. *Environmental Conservation*, 35(3), 261-272.
- Williams, J.J., Papastamatiou, Y.P., Caselle, J.E., Bradley, D., & Jacoby, D.M. (2018). Mobile marine predators: an understudied source of nutrients to coral reefs in an unfished atoll. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 285(1875), 20172456.
- Woelkerling, W.J., Irvine, L.M., & Harvey, A.S. (1993). Growth-forms in non-geniculate coralline red algae (Coralliinales, Rhodophyta). *Australian systematic botany*, 6(4), 277-293.
- Yao, Y., Zhang, Q., Chen, S., & Tang, Z. (2019). Effects of reef morphology variations on wave processes over fringing reefs. *Applied ocean research*, 82, 52-62.
- Zuschin, M., Stachowitsch, M., & Stanton Jr, R. J. (2003). *Patterns and processes of shell fragmentation in modern and ancient marine environments. Earth-Science Reviews*, 63(1-2), 33-82.

ANEXOS

Anexo 1

Historia de los otolitos

La primera mención de otolitos en la historia fue por Aristóteles, durante el siglo IV a.C, quién reconoció la existencia de un par de piedras en la cabeza de ciertos peces, seguido por Plinio y otros eruditos griegos y romanos (Campbell, 1929; Tuset, Lombarte y Assis, 2008). Durante la edad media se relacionaban a los otolitos con la superstición y se utilizaban como amuletos (Duffin, 2007). La arqueología respalda el uso de los otolitos en tiempos romanos, algunos los llamaban las piedras de San Pedro, porque tenían la impresión de las llaves de San Pedro en ellas (Campbell, 1929).

Entre los usos que se les han dado a los otolitos a lo largo de la historia están: hervir los otolitos de ciertos peces (corvinas) haciendo un té que se toman para protegerse de mordidas del mismo pez (Costa-Neto, 2000), cargar los otolitos en los bolsillos para evitar dolores de espalda, también eran utilizados por personas que sufrían de asma y problemas urinarios y problemas de hígado (Duffin, 2007).

Anexo 1. Imagen y traducción de Sloane, 1725: “Las piedras en la cabeza de los peces son buenas para aquellos que no pueden hacer agua, y para dolores en el hígado”.

En 1740 hubo una transición en la forma de pensar y usar otolitos, pasaron de ser un artefacto folklórico a ser estudiado por naturalistas (enfocados a la ciencia). Fue Klein (1740), quien demostró la existencia de estos con 30 peces. Él era del pensamiento que los otolitos corresponden con pequeños huesos encontrados en los oídos de los peces. Esta línea de pensamiento llegó a Cuvier, quien determinó que no eran huesos, sino estructuras de carbonato de calcio. También alegó que los otolitos tienen características que los hace diferenciarse por especie e hizo énfasis en la característica más significativa de su morfología, el sulcus (Campbell, 1929).

Anexo 2

Anexo 2. Ubicación de otolitos. (A) Cabeza de pez *Morone saxatilis* en rayos x, mostrando la ubicación de los otolitos. (B) Tres pares de otolitos, sagittae, asteriscii y lapilli. Imagen por: Escuela de Medicina Veterinaria (Universidad de California, Davis) por el personal de la Clínica de Grandes Animales bajo la supervisión de la Dra. Kathryn L. Phillips.